

Filsafat Ilmu Multikultural sebagai Landasan Penguatan Kompetensi Konselor: Kajian Literatur dalam Konteks Bimbingan dan Konseling

*The Philosophy of Multicultural Science as a Foundation for Strengthening Counselor Competence:
A Literature Review in the Context of Guidance and Counseling*

Ananda Dwi Rahmadanti¹, Akhmad Fajar Prasetya²

^{1,2} Magister Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Ahmad Dahlan

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 December, 2025

Revised 12 January 2026

Accepted 19 January 2026

Available online 24 January 2026

Keywords

multicultural philosophy; social justice
counseling; guidance and counseling.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

Indonesia's multicultural context poses complex challenges for guidance and counseling practices, requiring counselors to possess not only technical skills but also strong multicultural competence grounded in philosophical awareness. However, the philosophical foundations of multicultural counselor competence remain underexamined in Indonesian literature. This study aims to analyze multicultural counselor competence through the perspective of multicultural philosophy of science, focusing on ontological, epistemological, and axiological dimensions. Using a systematic-narrative literature review, this study analyzed peer-reviewed national and international publications from 2015–2025 related to multicultural counseling, counselor competence, and philosophical perspectives. Qualitative content analysis was employed to identify key conceptual themes. The findings indicate that multicultural counselor competence encompasses cultural self-awareness, cultural knowledge, adaptive counseling skills, and a commitment to social justice. These elements are philosophically rounded in the recognition of human diversity, culturally constructed knowledge, and ethical responsibility. This study highlights the need to integrate philosophical foundations into counselor competence development and contributes a synthesized conceptual framework to support more reflective and context-sensitive counselor education in multicultural settings.

ABSTRAK

Abstrak: Konteks masyarakat Indonesia yang multikultural menghadirkan tantangan kompleks dalam praktik bimbingan dan konseling, sehingga menuntut konselor memiliki kompetensi multikultural yang berlandaskan kesadaran filosofis. Namun, kajian mengenai landasan filsafat ilmu dalam kompetensi konselor multikultural masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi konselor multikultural melalui perspektif filsafat ilmu multikultural dengan menelaah dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis-naratif terhadap publikasi nasional dan internasional bereputasi periode 2015–2025. Analisis dilakukan menggunakan content analysis kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema konseptual utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi konselor multikultural mencakup kesadaran diri budaya, pengetahuan budaya, keterampilan konseling adaptif, serta orientasi keadilan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi landasan filosofis dalam pengembangan kompetensi konselor guna mendukung praktik bimbingan dan konseling yang reflektif, etis, dan kontekstual di masyarakat multikultural.

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara dengan karakter masyarakat yang sangat majemuk, ditandai oleh keberagaman suku, etnis, agama, bahasa, nilai budaya lokal, serta latar sosial ekonomi yang hidup berdampingan dalam satu ruang pendidikan. Kondisi ini menjadikan praktik bimbingan dan konseling di sekolah tidak dapat dilepaskan dari realitas multikultural yang kompleks. Konselor sekolah dituntut tidak hanya menguasai keterampilan teknis konseling,

tetapi juga memiliki kepekaan dan kompetensi multikultural agar mampu memberikan layanan yang adil, inklusif, dan efektif bagi seluruh peserta didik (Setiawan, 2022; Mugiarto et al., 2022).

Dalam literatur konseling kontemporer, kompetensi multikultural dipahami sebagai integrasi antara kesadaran diri konselor terhadap nilai, asumsi, dan bias budayanya, pemahaman mendalam terhadap worldview konseli, serta kemampuan mengadaptasi strategi dan intervensi konseling sesuai dengan konteks budaya klien (Sue & Sue, 2008; Sue et al., 1992). Perkembangan mutakhir bahkan menegaskan bahwa kompetensi multikultural tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika, keadilan sosial, relasi kuasa, serta sensitivitas terhadap kelompok rentan dan minoritas (Ratts & Greenleaf, 2018; Robinson & Savitsky, 2020). Dengan demikian, kompetensi konselor tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kemampuan individual, melainkan sebagai praksis profesional yang berakar pada nilai-nilai filosofis, etis, dan sosial.

Sejumlah kajian di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kompetensi multikultural pada konselor telah berkembang secara signifikan. Penelitian dan kajian literatur menegaskan bahwa konselor yang memiliki kompetensi multikultural lebih mampu membangun hubungan konseling yang empatik, menghindari bias dan stereotip, serta menyesuaikan pendekatan konseling dengan latar budaya konseli (Setiawan, 2022; Firdaus et al., 2025). Studi empiris juga membuktikan bahwa kompetensi multikultural konselor dapat ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk melalui strategi blended learning dan pembelajaran reflektif (Mugiarto et al., 2022), maupun melalui desain pembelajaran inovatif seperti photovoice dalam pendidikan calon konselor (Ningsih et al., 2022).

Namun demikian, berbagai temuan tersebut juga mengungkap adanya persoalan mendasar. Pertama, sebagian besar kajian di Indonesia masih berfokus pada aspek teknis, model, atau strategi pengembangan kompetensi multikultural, sementara landasan filosofis yang mendasari konsep kompetensi tersebut belum banyak dikaji secara sistematis. Kedua, kompetensi multikultural sering diposisikan sebagai keterampilan praktis, tanpa ditautkan secara eksplisit dengan dimensi ontologis (hakikat manusia dan keberagaman), epistemologis (sumber pengetahuan lintas budaya), dan aksiologis (nilai, etika, serta tujuan praktik konseling). Akibatnya, penguatan kompetensi konselor berpotensi bersifat parsial dan kurang kontekstual terhadap realitas sosial-budaya Indonesia yang dinamis (Setiawan, 2022; Robinson & Savitsky, 2020).

Dalam konteks tersebut, filsafat ilmu multikultural menawarkan kerangka konseptual yang lebih mendalam dan reflektif untuk memahami praktik bimbingan dan konseling. Filsafat ilmu multikultural menempatkan keberagaman sebagai realitas ontologis manusia, mengakui pluralitas sumber pengetahuan sebagai dasar epistemologis, serta menegaskan nilai keadilan, penghormatan martabat manusia, dan tanggung jawab etis sebagai landasan aksiologis praktik profesional. Kerangka ini relevan dengan tuntutan konseling multikultural yang tidak hanya adaptif secara teknis, tetapi juga kritis, reflektif, dan berorientasi pada keadilan sosial (Sue, 2001; Ratts & Greenleaf, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya celah kajian (gap analysis) berupa keterbatasan literatur yang secara komprehensif mengaitkan filsafat ilmu multikultural dengan penguatan kompetensi konselor dalam konteks bimbingan dan konseling di Indonesia. Mayoritas penelitian masih memisahkan antara kajian filosofis dan kajian kompetensi profesional, sehingga belum memberikan sintesis konseptual yang utuh sebagai landasan pengembangan pendidikan dan pelatihan konselor.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian literatur yang memetakan konsep filsafat ilmu multikultural melalui dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta mengaitkannya dengan komponen kompetensi konselor multikultural. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan landasan filosofis kompetensi konselor, sekaligus implikasi

praktis bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan konselor yang lebih kontekstual, reflektif, dan relevan dengan realitas multikultural Indonesia. Kajian teoritis dalam artikel ini disusun untuk memberikan landasan konseptual mengenai filsafat ilmu multikultural dan kompetensi konselor, serta mengaitkannya dengan praktik bimbingan dan konseling dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Kerangka teoritis ini menjadi dasar dalam memahami urgensi penguatan kompetensi konselor melalui pendekatan filsafat ilmu multikultural.

Filsafat ilmu multikultural berpijak pada pandangan bahwa realitas sosial dan manusia bersifat plural, kontekstual, dan dipengaruhi oleh latar budaya, sejarah, serta relasi kekuasaan. Secara ontologis, manusia dipahami sebagai makhluk multidimensional yang identitas dan perilakunya dibentuk oleh budaya, agama, etnis, gender, dan kondisi sosial tertentu (Sue, 2001). Dari sisi epistemologis, pengetahuan dalam ilmu sosial dan pendidikan dipandang tidak netral dan tunggal, melainkan dikonstruksi melalui pengalaman serta perspektif budaya yang beragam, sehingga menuntut keterbukaan terhadap pengetahuan lokal dan kearifan budaya di luar paradigma Barat yang dominan (Pedersen, 1991; Robinson & Savitsky, 2020). Sementara itu, secara aksiologis filsafat ilmu multikultural menekankan nilai keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab etis dalam praktik profesional, termasuk dalam layanan bimbingan dan konseling yang sensitif terhadap keberagaman dan bebas dari bias budaya (Ratts & Greenleaf, 2018).

Kompetensi konselor multikultural merujuk pada kemampuan konselor untuk memberikan layanan yang efektif dengan mempertimbangkan latar belakang budaya konseli secara sadar dan reflektif. Model kompetensi klasik yang dikemukakan oleh Sue, Arredondo, dan McDavis (1992) mencakup tiga aspek utama, yaitu kesadaran konselor terhadap nilai dan bias budaya pribadi, pemahaman terhadap pandangan hidup (*worldview*) konseli, serta keterampilan dalam mengembangkan intervensi yang sesuai secara budaya. Perkembangan teori mutakhir memperluas konsep ini dengan memasukkan dimensi keadilan sosial, etika profesi, dan kesadaran terhadap isu *privilege* serta *intersectionality*, sebagaimana dirumuskan dalam *Multicultural and Social Justice Counseling Competencies (MSJCC)* (Ratts & Greenleaf, 2018). Dalam konteks Indonesia, kompetensi konselor multikultural dipandang sebagai esensi profesionalitas konselor sekolah yang menentukan efektivitas layanan dan kualitas relasi konseling di tengah masyarakat yang majemuk (Setiawan, 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompetensi multikultural tidak berkembang secara otomatis, melainkan perlu dibangun melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana, reflektif, dan kontekstual. Studi di Indonesia mengungkapkan bahwa pendidikan konselor masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan aspek multikultural secara mendalam, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang mendorong kesadaran diri, pemahaman budaya, dan keterampilan adaptif konselor (Mugiarso et al., 2022; Ningsih et al., 2022). Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, refleksi kritis, serta integrasi nilai budaya lokal terbukti efektif dalam meningkatkan sensitivitas budaya calon konselor. Selain itu, penguatan dimensi etika profesi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kompetensi multikultural, karena konselor dituntut untuk memberikan layanan yang inklusif, adil, dan menghormati keberagaman nilai yang dianut konseli (Firdaus et al., 2025).

Berdasarkan kajian teoritis dan temuan penelitian sebelumnya, kompetensi konselor multikultural dapat dipahami sebagai konstruksi yang berakar pada filsafat ilmu multikultural, yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat ilmu multikultural menyediakan kerangka konseptual untuk memahami manusia sebagai subjek budaya, pengetahuan sebagai hasil konstruksi sosial, dan praktik konseling sebagai aktivitas yang sarat nilai serta tanggung jawab etis. Sintesis ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi konselor

tidak hanya berfokus pada penguasaan teknik konseling, tetapi juga pada pengembangan kesadaran reflektif, kepekaan budaya, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Dengan demikian, kajian ini menempatkan filsafat ilmu multikultural sebagai landasan teoretis yang relevan dan kontekstual bagi penguatan kompetensi konselor dalam praktik bimbingan dan konseling di Indonesia.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) dengan desain sistematis-naratif yang bertujuan menghasilkan sintesis teoretis yang koheren dan relevan bagi penguatan kerangka filsafat ilmu multikultural dalam pengembangan kompetensi konselor. Prosedur kajian literatur mengikuti pedoman umum penulisan review untuk mengintegrasikan temuan konseptual dari berbagai sumber secara terstruktur (Webster & Watson, 2002). Analisis data dilakukan melalui *content analysis* kualitatif guna mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema konseptual utama yang muncul dalam literatur (Elo & Kyngäs, 2008). Penelusuran sumber dilakukan pada basis data akademik Google Scholar. Kriteria inklusi meliputi publikasi yang membahas filsafat multikultural, teori multikultural, atau kompetensi konselor multikultural; diterbitkan pada rentang tahun 2015–2025; relevan dengan konteks pendidikan atau bimbingan dan konseling; tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris; serta berupa artikel *peer-review* atau buku akademik dari penerbit bereputasi. Adapun kriteria eksklusi mencakup tulisan populer non-ilmiah, artikel opini tanpa dukungan referensi akademik, serta publikasi sebelum tahun 2015, kecuali sumber teoritis klasik yang dipandang esensial sebagai landasan konseptual.

RESULT AND DISCUSSION

Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi multikultural konselor secara konsisten dipandang sebagai faktor fundamental dalam menunjang efektivitas layanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman tinggi. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa konselor sekolah di Indonesia dihadapkan pada kondisi peserta didik yang beragam dari aspek budaya, agama, bahasa, gender, serta latar belakang sosial ekonomi. Keberagaman tersebut terbukti memiliki implikasi langsung terhadap kualitas relasi konseling dan tingkat keberhasilan intervensi yang diberikan.

Berdasarkan telaah mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan, ditemukan sejumlah artikel ilmiah yang mengkaji keterkaitan filsafat ilmu dengan pengembangan praktik bimbingan dan konseling. Temuan dari studi-studi tersebut selanjutnya dikaji secara sistematis melalui perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Untuk memudahkan pemahaman, rangkuman hasil kajian literatur disajikan dalam Tabel 1 sebagai representasi terstruktur mengenai peran dan kontribusi filsafat ilmu dalam bidang bimbingan dan konseling.

Tabel 1. Peran Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Bimbingan dan Konseling

No	Penulis, Tahun	Judul Artikel	Temuan Utama
	Firdaus, M. D., dkk (2025)	Memahami peran etika dan kompetensi konselor dalam konseling multibudaya.	Etika profesi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kompetensi multikultural, karena konselor dituntut untuk memberikan layanan yang inklusif, adil, dan menghormati keberagaman nilai yang dianut konseli

Mugiarso, H., dkk (2022)	Peningkatan kompetensi multikultural konselor melalui pelatihan berkelanjutan menggunakan strategi blended learning.	Kompetensi multikultural konselor dapat ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk melalui strategi blended learning dan pembelajaran reflektif
Ningsih, R., dkk (2022)	Pengembangan kompetensi multikultural calon konselor	Intervensi pedagogis seperti pembelajaran berbasis pengalaman, refleksi diri, serta penggunaan metode inovatif seperti photovoice dan blended learning mampu meningkatkan kesadaran budaya dan sensitivitas calon konselor terhadap keberagaman
Pedersen, P. B. (1991).	Multiculturalism as a generic approach to counseling.	Dari sisi epistemologis, pengetahuan dalam ilmu sosial dan pendidikan dipandang tidak netral dan tunggal, melainkan dikonstruksi melalui pengalaman serta perspektif budaya yang beragam, sehingga menuntut keterbukaan terhadap pengetahuan lokal dan kearifan budaya di luar paradigma Barat yang dominan
Ratts, M. J., dkk (2016)	Multicultural and social justice counseling competencies: Guidelines for the counseling profession.	Perkembangan teori mutakhir memperluas konsep ini dengan memasukkan dimensi keadilan sosial, etika profesi, dan kesadaran terhadap isu privilege serta intersectionality, sebagaimana dirumuskan dalam Multicultural and Social Justice Counseling Competencies (MSJCC)
Ratts, M. J., & Greenleaf, A. T. (2018).	Counselor-advocate-scholar model: Changing the dominant discourse in counseling	Bahwa kompetensi multikultural berkaitan erat dengan komitmen terhadap keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab etis konselor dalam menghadapi ketimpangan struktural dan relasi kuasa yang memengaruhi kehidupan konseli
Ridley, C. R., dkk (2021).	The process model of multicultural counseling competence.	<i>Process model of multicultural counseling competence</i> yang menekankan bahwa kompetensi multikultural konselor bukan sekadar penguasaan pengetahuan atau keterampilan, melainkan suatu proses reflektif dan berkelanjutan. Model ini menyoroti pentingnya kesadaran diri konselor, pemahaman terhadap konteks budaya konseli, serta kemampuan mengintegrasikan keduanya secara

		dinamis dalam hubungan dan intervensi konseling.
Rifani, E., dkk (2022)	Studi literatur: Kompetensi multikultural guru BK dalam mendukung keberhasilan layanan konseling multikultural.	kompetensi multikultural guru Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan faktor penting dalam keberhasilan layanan konseling multikultural. Kompetensi ini mencakup kesadaran menghargai keberagaman, pengetahuan tentang budaya konseli, serta keterampilan menyesuaikan pendekatan konseling. Penguasaan kompetensi tersebut membantu membangun relasi konseling yang efektif dan meningkatkan keberhasilan intervensi dalam konteks pendidikan yang multikultural.
Robinson, M., & Savitsky, D. (2020).	Multicultural competence in Indonesian counseling students: Perspectives of visiting American counselor educators. <i>International</i>	Dalam kajian internasional dan nasional menegaskan bahwa konselor dituntut untuk peka terhadap isu privilege, relasi kuasa, dan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, serta kelompok minoritas lainnya
Setiawan, I. (2022).	<i>Kompetensi konselor multikultural: Esensi dalam mengimplementasikan bimbingan dan konseling di sekolah.</i>	Konselor sekolah dituntut tidak hanya menguasai keterampilan teknis konseling, tetapi juga memiliki kepekaan dan kompetensi multikultural agar mampu memberikan layanan yang adil, inklusif, dan efektif bagi seluruh peserta didik. Dalam konteks Indonesia, isu ini relevan mengingat masih adanya praktik diskriminatif dan keterbatasan akses layanan bagi kelompok tertentu, sehingga kompetensi multikultural dipandang sebagai sarana etis untuk mendorong layanan yang lebih inklusif dan adil
Sue, D. W., Arredondo, P., & McDavis, R. J. (1992).	Multicultural counseling competencies and standards: A call to the profession	Model kompetensi klasik mencakup tiga aspek utama, yaitu kesadaran konselor terhadap nilai dan bias budaya pribadi, pemahaman terhadap pandangan hidup (worldview) konseli, serta keterampilan dalam mengembangkan intervensi yang sesuai secara budaya.
Sue, D. W. (2001).	Multidimensional facets of cultural competence.	Secara ontologis, manusia dipahami sebagai makhluk multidimensional yang identitas dan perilakunya dibentuk oleh

budaya, agama, etnis, gender, dan kondisi sosial tertentu.

Berdasarkan sintesis temuan literatur, kompetensi konselor multikultural dapat dianalisis secara komprehensif melalui perspektif filsafat ilmu multikultural yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, literatur konseling multikultural memandang manusia sebagai konselor maupun konseli sebagai individu multidimensional yang identitas, pengalaman, dan permasalahannya dibentuk oleh latar budaya, agama, gender, kondisi sosial, serta struktur kekuasaan tertentu (Sue, 2001; Setiawan, 2022). Pandangan ini menolak asumsi universalitas tunggal tentang hakikat manusia dan menegaskan bahwa keberagaman merupakan realitas fundamental dalam praktik bimbingan dan konseling, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Oleh karena itu, kompetensi multikultural menuntut konselor untuk memahami konseli secara kontekstual dan holistik, bukan berdasarkan standar normatif yang seragam.

Dari dimensi epistemologis, hasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan dalam bimbingan dan konseling tidak bersifat netral, melainkan dikonstruksi melalui pengalaman sosial dan perspektif budaya tertentu. Dominasi teori dan pendekatan konseling Barat dalam pendidikan konselor dinilai belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai budaya lokal yang bersifat kolektivistik dan kontekstual (Pedersen, 1991; Robinson & Savitsky, 2020). Kondisi ini menuntut konselor memiliki kompetensi reflektif untuk mengkritisi, mengadaptasi, dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan, termasuk kearifan lokal dan pengalaman hidup konseli, sebagai dasar pengambilan keputusan profesional. Dengan demikian, pengetahuan konseling dipahami sebagai hasil dialog lintas budaya, bukan sebagai kebenaran tunggal yang dapat diterapkan secara universal.

Secara aksiologis, literatur menegaskan bahwa kompetensi konselor multikultural berakar pada nilai etika, penghormatan terhadap martabat manusia, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Model kompetensi mutakhir menempatkan konselor tidak hanya sebagai pemberi layanan individual, tetapi juga sebagai agen etis yang peka terhadap relasi kuasa, diskriminasi, dan ketimpangan struktural yang memengaruhi kehidupan konseli (Ratts & Greenleaf, 2018). Dalam konteks Indonesia, dimensi aksiologis ini menuntut konselor untuk mengembangkan layanan yang inklusif, adil, dan sensitif terhadap kelompok rentan, sehingga praktik bimbingan dan konseling tidak terlepas dari tanggung jawab sosial dan moralnya (Setiawan, 2022).

Meskipun perhatian terhadap kompetensi konselor multikultural terus meningkat, kajian literatur mengungkap sejumlah kesenjangan dan tantangan. Sebagian besar penelitian dan praktik pendidikan konselor masih menekankan aspek teknis-instrumental, seperti model pelatihan dan strategi pembelajaran, dibandingkan penguatan landasan filosofis yang mendasarinya (Ningsih et al., 2022; Mugiarto et al., 2022). Akibatnya, kompetensi multikultural kerap dipahami secara prosedural tanpa refleksi mendalam terhadap asumsi nilai dan pandangan tentang manusia yang melandasi praktik konseling. Selain itu, keterbatasan integrasi isu keadilan sosial, privilege, dan kelompok marginal menunjukkan bahwa dimensi aksiologis belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pengembangan kompetensi konselor.

Secara keseluruhan, temuan literatur menunjukkan bahwa kompetensi konselor multikultural merupakan konstruk multidimensional yang tidak dapat direduksi menjadi keterampilan teknis semata. Integrasi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis melalui pendekatan filsafat ilmu multikultural memberikan kerangka reflektif yang penting dalam memperkuat kompetensi konselor secara holistik. Pendekatan ini relevan untuk menjembatani

kesenjangan antara teori, praktik, dan realitas sosial-budaya, serta mendukung pengembangan bimbingan dan konseling di Indonesia yang lebih kontekstual, etis, dan berorientasi pada keadilan sosial.

CONCLUSION

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penguatan kompetensi konselor multikultural memerlukan kerangka konseptual yang berakar pada filsafat ilmu multikultural. Temuan ilmiah penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis menjadi landasan penting dalam membangun kompetensi konselor yang responsif terhadap keberagaman dan dinamika sosial-budaya masyarakat Indonesia. Pendekatan filosofis ini memberikan arah dalam memahami kompetensi konselor tidak sekadar sebagai keterampilan teknis, melainkan sebagai konstruksi profesional yang reflektif, kontekstual, dan berorientasi pada nilai etika serta keadilan sosial. Kebaruan kajian ini terletak pada penyajian sintesis filosofis yang secara eksplisit mengaitkan filsafat ilmu multikultural dengan kerangka kompetensi konselor, yang selama ini lebih banyak dibahas secara terpisah dalam literatur bimbingan dan konseling. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk memetakan kontribusi filsafat ilmu multikultural dalam memperkuat kompetensi konselor telah tercapai dan memberikan dasar teoretis bagi pengembangan praktik bimbingan dan konseling yang berkelanjutan.

RECOMMENDATION

kajian ini memiliki keterbatasan karena bersifat literatur review dan bergantung pada sumber-sumber tertulis yang tersedia, sehingga belum mampu menggambarkan secara langsung dinamika implementasi kompetensi multikultural di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan filosofis dengan studi empiris, baik kualitatif maupun kuantitatif, guna menguji secara lebih mendalam bagaimana landasan filsafat ilmu multikultural memengaruhi praktik konseling dan efektivitas layanan. Selain itu, pengembangan model pendidikan dan pelatihan konselor berbasis filsafat multikultural yang kontekstual dengan budaya lokal Indonesia juga menjadi rekomendasi penting untuk mendukung lahirnya konselor yang profesional, reflektif, dan berkomitmen pada keadilan sosial.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, termasuk dosen pembimbing, rekan-rekan, serta pihak lain yang memberikan dukungan dan masukan selama proses penelitian dan penulisan artikel.

REFERENCES

- Arredondo, P., Toporek, R., Brown, S. P., Jones, J., Locke, D. C., Sanchez, J., & Stadler, H. (1996). Operationalization of the multicultural counseling competencies. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 24(1), 42–78. <https://doi.org/10.1002/j.2161-1912.1996.tb00264.x>
- Constantine, M. G., & Ladany, N. (2000). Self-reported multicultural counseling competence and multicultural case conceptualization ability in counseling trainees. *Journal of Counseling Psychology*, 47(2), 155–164. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.47.2.155>
- Firdaus, M. D., Kumariaksy, F. A., & Habsy, B. A. (2025). Memahami peran etika dan kompetensi konselor dalam konseling multibudaya. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(2), 265–279. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1702>

- Mugiarso, H., Amin, Z. N., Nusantara, B. A., Kholiq, A., Sugiyo, S., & Munawaroh, E. (2022). Peningkatan kompetensi multikultural konselor melalui pelatihan berkelanjutan menggunakan strategi blended learning. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 405–409. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.649>
- Ningsih, R., Aryani, E., Laras, P. B., & Hadi, A. (2022). Pengembangan kompetensi multikultural calon konselor. *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(3), 305–310. <https://doi.org/10.26539/teraputik.53854>
- Pedersen, P. B. (1991). Multiculturalism as a generic approach to counseling. *Journal of Counseling & Development*, 70(1), 6–12. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1991.tb01555.x>
- Ratts, M. J., & Greenleaf, A. T. (2018). Counselor–advocate–scholar model: Changing the dominant discourse in counseling. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 46(2), 78–96. <https://doi.org/10.1002/jmcd.12094>
- Ratts, M. J., Singh, A. A., Nassar-McMillan, S., Butler, S. K., & McCullough, J. R. (2016). Multicultural and social justice counseling competencies: Guidelines for the counseling profession. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 44(1), 28–48. <https://doi.org/10.1002/jmcd.12035>
- Ridley, C. R., Mollen, D., & Kelly, S. M. (2021). *The process model of multicultural counseling competence*. In D. W. Sue, D. Sue, H. Neville, & L. Smith (Eds.), *Counseling the culturally diverse: Theory and practice* (8th ed.). Wiley.
- Ridley, C. R., Sahu, A., Console, K., Surya, S., Tran, V., Xie, S., & Yin, C. (2021). The process model of multicultural counseling competence. *The Counseling Psychologist*, 49(4), 534–567. <https://doi.org/10.1177/0011000021992339>
- Rifani, E. (2022). *Studi Literatur: kompetensi multikultural guru BK dalam mendukung keberhasilan layanan konseling multikultural*. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(Special Ed), 196–204
- Robinson, M., & Savitsky, D. (2020). Multicultural competence in Indonesian counseling students: Perspectives of visiting American counselor educators. *International Journal of Applied Guidance Counseling*, 1(2), 46–50. <https://doi.org/10.26486/ijagc.v1i2.1222>
- setiawan, E., Maulina, N., & Ummah, F. S. (2022). Studi literatur: Kompetensi multikultural guru BK dalam mendukung keberhasilan layanan konseling multikultural. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2), 196–204. <https://doi.org/10.15294/ijgc.v11i2.61770>
- Setiawan, I. (2022). *Kompetensi konselor multikultural: Esensi dalam mengimplementasikan bimbingan dan konseling di sekolah*. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi layanan konseling berbasis kabar gembira dalam era pluralisme* (hlm. 155–165). Universitas Negeri Malang.
- Sue, D. W. (2001). Multidimensional facets of cultural competence. *The Counseling Psychologist*, 29(6), 790–821. <https://doi.org/10.1177/0011000001296002>
- Sue, D. W., Arredondo, P., & McDavis, R. J. (1992). Multicultural counseling competencies and standards: A call to the profession. *Journal of Counseling & Development*, 70(4), 477–486. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1992.tb01642.x>